

экономическими системами : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Донецк, 08 апреля 2021 года / Отв. редакторы О. Н. Шарнопольская, И. А. Кондаурова, Е. Г. Курган. – г. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2021. – 437 с.

7. Клячкин, В. Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные технологии : учебное пособие / В. Н. Клячкин. – М. : Финансы и Статистика, 2021. – С. 207. – Текст : непосредственный.

8. Арчикова, Я. О. Совершенствование методов формирования финансовых ресурсов предприятия / Арчикова Я. О., Шарый К. В., Коновалов И. К. – Текст : непосредственный.// Сборник научных работ серии "Экономика". 2022. – Вып. 25. – С. 182-193.

УДК 331.101.6

DOI

НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЫЧАГОВ ВЛИЯНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье определены направления повышения производительности труда в контексте обеспечения человеческого развития, предполагающие разработку и внедрение модели стратегического управления этим процессом, реализация которых может создать предпосылки для повышения конкурентоспособности национальной экономики. Доказано, что управление производительностью труда должно осуществляться через его стратегическое планирование, мониторинг и контроль. Компонентом «выхода» является достижение стратегической и тактической целей, способствующих повышению производительности труда и обеспечению на этой основе возможностей человеческого развития.

Ключевые слова: производительность труда; социально-экономические рычаги; человеческое развитие; мониторинг; стратегическое планирование

DIRECTIONS FOR ACTIVATION OF SOCIO-ECONOMIC LEVERAGES OF INFLUENCE ON LABOR PRODUCTIVITY

**EVSEENKO V.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor at the Department of
Accounting and Auditing,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article defines the directions for increasing labor productivity in the context of ensuring human development, involving the development and implementation of a model of strategic management of this process, the implementation of which can create prerequisites for increasing the competitiveness of the national economy. It is proved that labor productivity management should be carried out through its strategic planning, monitoring and control. The “exit” component is the achievement of strategic and tactical goals that contribute to increasing labor productivity and, on this basis, providing opportunities for human development.

Keywords: labor productivity; socio-economic levers; human development; monitoring; strategic planning

Постановка задачи. Достижение признанных мировым сообществом стандартов жизни является ключевой задачей социально-экономической политики России в современных условиях. В то же время, совершенно очевидно, что обеспечение реализации потребностей человека и возможностей человеческого развития непосредственно зависит от экономической ситуации в стране. Особенно важное значение в данном контексте приобретают проблемы обеспечения устойчивого экономического роста на основе повышения производительности труда как основного индикатора эффективности экономики.

Актуальность. В современных условиях глобализационного мира происходит замена экономических факторов развития социальными, а экономика подчиняется обеспечению ценностей человека. Вместе с тем, свободное развитие и обеспечение соответствующего уровня благосостояния становятся условиями не только обогащения самого человека, но и дальнейшего экономического развития общества. Поэтому необходимость исследования производительности труда в её тесной взаимосвязи с

человеческим развитием, сочетание экономического и социального направлений исследования проблем развития человека в экономике и определяют актуальность данного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Многогранная проблема повышения производительность труда стала предметом внимания таких учёных, как Р.О. Навроцкий [1], С.Н. Сильвестров, Ю.А. Крупнов, В.Г. Старовойтов [2], О.А. Пак [3, 4], Л.Г. Соколова [5, 7], В.А. Верников, Е.Д. Катульский [6], С.П. Король, Р.А. Король [8] и др.

Однако недостаточно изученными остаются вопросы, связанные с системными исследованиями взаимовлияния производительности труда и человеческого развития, что снижает возможности эффективного управления социально-экономическими процессами на разных уровнях.

Целью статьи является исследование и углубление теоретико-методологических основ влияния производительности труда на обеспечение человеческого развития и обоснование научно-практических рекомендаций, направленных на её повышение.

Изложение основного материала исследования. Управление производительностью труда на государственном уровне предполагает осуществление влияния на политические, экономические, хозяйственные и социальные процессы, определяющие ключевые аспекты жизни граждан. На современном этапе развития России необходимым является разработка и внедрение комплекса реформ с учётом их прогнозируемого влияния на общественную производительность труда, используя научно-обоснованные нормы и критерии. Мониторинговая составляющая стратегического планирования должна включать в себя расчёт и анализ показателей производительности, что позволит осуществить оценку степени достижения программных целей. Важным механизмом активизации экономических рычагов влияния на производительность труда является внедрение его показателей в стратегическое планирование [1, с. 213-217].

В последние годы перед мировым сообществом возникли вызовы, в ответ на которые введён ряд инициатив на высшем уровне по мониторингу общественного прогресса и учёту задач улучшения качества жизни населения в процессе стратегического планирования национального развития. От прогнозирования, определения целевых

ориентиров, программирования и внедрения мер, направленных на повышение производительности труда в контексте обеспечения возможностей для человеческого развития, а также его мониторинга во многом зависит направленность и темпы преобразований в каждой стране [2, с. 33-34].

В свою очередь, от значительных сдвигов в качестве жизни каждого человека зависит экономическая и политическая устойчивость общества.

Предлагаемая модель (рис. 1) состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных подсистем. В основе её функционирования лежит мониторинг и постановка стратегической цели (проблемы).

Социально-экономическое пространство, которое образовано социальными институтами в виде объединённых прямой и обратной связью, управляемой и управляющей подсистемами, составляющими основу модели, является основным элементом системы.

Разработкой и принятием стратегических решений, а также контролем за реализацией стратегии политики управления общественной производительностью труда занимается управляющая подсистема. Управленческое воздействие состоит в разработке и внедрении конкретных первоочередных социально-экономических программ с учётом определённой проблемы, например, снижение уровня бедности и рост доходов.

Управляемая подсистема представлена объектом, на который устремлено управленческое воздействие. Объектами воздействия также являются происходящие в обществе социальные процессы, качество жизни и человеческое развитие.

К компонентам «входа» модели относятся: факторы внешней среды, финансовые, технические (инновации), материальные, и человеческие ресурсы (знания и интеллект), необходимые для реализации поставленных целей и задач.

Достижение стратегической и тактической целей, которые способствуют повышению качества жизни социума является компонентом «выхода». Оно измеряется с помощью субъективных и объективных индикаторов, которые соответствуют поставленной цели: рост денежных доходов населения, снижение уровня абсолютной и относительной бедности, увеличение ВВП на душу населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни,

повышение уровня здоровья населения, снижение общей смертности и т.д.

Рис. 1. Модель повышения производительности труда на основе стратегического планирования

Источник: составлено автором на основе [2-4]

Результативность осуществления стратегических решений существенно возрастает, если существует единое информационное пространство, которое создано как единая система сбора и обработки информации. Информационное пространство существенно упрощает проведение стратегического мониторинга, а также повышает его эффективность. Проведение мониторинга следует осуществлять на основе единого подхода и с

использованием определённых инструментов. Это даёт возможность оценить эффективность имеющейся политики управления производительностью труда, основное назначение которой – обоснованность стратегических, тактических целей и задач государственной политики. Затем следует этап разработки и принятия обоснованных стратегических решений и их реализация.

Оценка по факту, которая предусматривает анализ последствий и результатов функционирования представленной системы является следующим этапом. В отличие от мониторинга, оценка предполагает более детальный анализ. Результаты оценки по факту являются основой для оценивания эффективности выбранной стратегии, а также выработки мер в соответствии с требованиями времени.

Последовательность установления стратегических ориентиров – от постановки проблемы до оценивания возможностей государства в её решении – определяется на основе алгоритма последовательного стратегического воздействия на проблемные зоны в сфере управления производительностью труда.

При разработке стратегии повышения производительности труда следует учитывать не только существующую социально-экономическую ситуацию, но и имеющийся потенциал государства и возможности его эффективного использования, а также его сильные и слабые стороны. Блок формирования приоритетов, состоящий из нескольких этапов, следует после проведённого анализа. В рамках следующего этапа следует чётко обозначить проблемы исходя из результатов оценивания потенциала развития.

Решение любой проблемы начинается с формулирования цели и постановки задач для её достижения. Выделить и обосновать приоритетные цели и задачи стратегического развития позволяют классификация и ранжирование проблем социально-экономического развития государства.

Стратегическое планирование как процесс предусматривает реализацию следующих этапов [4-6]:

I этап. Определение стратегических целей достижения общественного прогресса на основе улучшения качества жизни населения и возможностей развития человека.

II этап. Ситуационный анализ существующего уровня производительности труда, учёт зависимости от внешних условий, определение возможностей усовершенствования этой системы и,

соответственно, рисков и угроз, сопровождающих реализацию этого процесса.

III этап. Выбор соответствующих направлений деятельности (стратегий) для достижения стратегических целей в зависимости от имеющихся ресурсов.

IV этап. Разработка стратегии обеспечения высокого уровня человеческого развития на основе фактора производительности труда.

V этап. Разработка плана действий по реализации стратегии (с учётом имеющихся ресурсов) и привлечения социальных партнёров, общества к её реализации.

Основные цели проведения мониторинга производительности труда в контексте его влияния на человеческое развитие:

выявление и систематизация ключевых показателей, предоставляющих наиболее полную информацию о составляющих человеческого развития;

возможность учёта позитивных и негативных показателей развития, влияющих на качество жизни населения;

разработка альтернативных вариантов повышения эффективности органов власти разного уровня с целью достижения сбалансированного устойчивого экономического роста и повышения уровня человеческого развития;

стратегическое и оперативное планирование на основе разработки прогнозов, альтернатив дальнейшего макроэкономического и регионального развития;

усовершенствование системы управления производительностью труда с целью улучшения качества жизни населения в условиях устойчивого развития.

При этом основными задачами мониторинга производительности труда являются:

организация наблюдения, получение объективной, достоверной и своевременной информации о ходе осуществления экономических, социальных и экологических процессов;

системный анализ и оценка полученной информации, установление причин положительных и отрицательных последствий социально-экономических трансформаций экономики;

обеспечение предприятий, учреждений, организаций и органов управления независимо от их форм собственности и подчинения, а

также граждан информацией, полученной в результате проведения мониторинга;

подготовка рекомендаций, направленных на предотвращение отрицательных и поддержание положительных тенденций в процессе повышения производительности труда, доведение их до соответствующих органов управления в целях принятия более эффективных решений в условиях устойчивого развития [7, с. 60].

Главной функцией мониторинга производительности труда является обеспечение соответствующих органов власти достоверной, систематизированной, своевременной, полной информацией об основных тенденциях и процессах, которые имеют место в различных сферах экономики, о формировании социальной ситуации, состоянии окружающей среды и их влиянии на человеческое развитие.

Главным принципом мониторинга должна быть его направленность на улучшение уровня и качества жизни населения. Среди прочих принципов мониторинга производительности труда целесообразно выделить следующие: непрерывность наблюдения; периодичность получения информации об изменениях и тенденциях; на основе совершенствования используемого технического оснащения и методического инструментария развитие системы мониторинга; расширение круга показателей наблюдения (их совершенствование при необходимости).

При организации мониторинга следует соблюдать стандартные требования к информации: её полноте, достоверности, своевременности, репрезентативности. Функционирование системы мониторинга производительности труда должно осуществляться компетентными органами власти на соответствующей правовой основе; взаимодействия между органами управления по поводу сбора, хранения и передачи первичной информации (органами статистики в пределах своей компетенции), обработки и систематизации информации, разработка интегральных показателей (отделы управлений экономики соответствующих уровней), вычисление показателей производительности труда и индикаторов человеческого развития территории и проведение его мониторинга (отделы регионального развития территорий соответствующих уровней), правовых форм защиты и хранения информации, обеспечение информационной сохранности методом

формирования территориальных информационных фондов мониторинга производительности труда [8, с. 896].

Финансирование разработки мониторинга производительности труда в разрезе экономических уровней должно обеспечиваться органами местного самоуправления на этих уровнях в пределах бюджетных средств. Одним из вариантов финансирования разработки мониторинга является предоставление платных информационных справок при привлечении субъектов хозяйствования к инвестиционной деятельности. Одним из главных преимуществ внедрения в практику данного типа мониторинга является перспектива долгосрочного планирования мероприятий развития территорий, которые обеспечат повышение производительности труда и качества жизни населения, а также выявление условий и возможностей привлечения на свою территорию инвесторов, заинтересованных в долгосрочном вложении средств.

Таким образом, перед органами власти возникает проблема формирования комплексной программы повышения производительности труда как фактора обеспечения человеческого развития.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Управление производительностью труда на национальном уровне предусматривает эффективную организацию всех её элементов и факторов, что в конечном результате приводит к росту производительности труда, повышению экономического уровня страны и обеспечению высокого уровня жизни её граждан.

Изучение теоретико-методологических основ повышения производительности труда как основы и фактора обеспечения человеческого развития, исследование существующих проблем в практике реализации этой стратегии, убедительно показали потребность в поиске новых подходов к усовершенствованию механизма повышения производительности труда.

В исследовании определены основные направления повышения производительности труда как фактора обеспечения человеческого развития, которые предполагают построение эффективной модели, в основу функционирования которой положено управление производительностью, стратегическое планирование, мониторинг и контроль.

Список использованных источников

1. Навроцкий, Р. О. Управление производительностью труда как фактор экономического роста и условие повышения уровня жизни населения / Р. О. Навроцкий. – Текст : непосредственный // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2018. – № 2. – С. 213-221.

2. Сильвестров, С. Н. Определение и реализация национальных целей развития в российском стратегическом планировании / С. Н. Сильвестров, Ю. А. Крупнов, В. Г. Старовойтов. – Текст : непосредственный // Российский экономический журнал. – 2021. – № 1. – С. 32-44.

3. Пак, О. А. Типы и виды стратегического планирования производительности труда в контексте обеспечения развития предпринимательских структур / О. А. Пак. – Текст : непосредственный // Экономика и социум: современные модели развития. – 2020. – Т. 10. – № 1 (27). – С. 41-48.

4. Пак, О. А. Моделирование производительности труда в предпринимательских структурах на основе стратегического планирования / О. А. Пак. – Текст : непосредственный // Экономика и социум: современные модели развития. – 2019. – Том 9. – № 4. – С. 553-564.

5. Соколова, Л. Г. Теория и реалии разработки государственной политики по повышению производительности труда / Л. Г. Соколова. – Текст : непосредственный // Экономика труда. – 2020. – Т. 7. – № 2. – С. 127-140.

6. Верников, В. А. Методика анализа и оценка качества стратегического планирования развития производственных структур / В. А. Верников, Е. Д. Катульский. – Текст : непосредственный // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2022. – № 4 (61). – С. 76-90.

7. Соколова, Л. Г. Региональные аспекты создания системы управления производительностью труда / Л. Г. Соколова. – Текст : непосредственный // Эпомен. – 2023. – № 75. – С. 54-62.

8. Король, С. П. Национальный проект «Производительность труда» как направление развития отраслевой экономики / С. П. Король, Р. А. Король. – Текст : непосредственный // Экономика труда. – 2022. – Т. 9. – № 5. – С. 893-908.